

БАҲОЛАШ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎЗ-ЎЗИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ИНСТИТУТИНИНГ ЗАРУРЛИГИ ВА АҲАМИЯТИ

Ташпулатов Гиёс Тохирович

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар

Маҳкамаси ҳузуридаги

Бизнес ва тадбиркорлик

олий мактаби доценти

E-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1917-189X

Аннотация. Мақолада Янги Ўзбекистон шароитида баҳолаш хизматлари бозорини ривожлантиришда ўз-ўзини тартибга солиш институтини халқаро тажриба асосида ривожлантиришнинг зарурияти ва хусусиятлари, унинг аъзолигига қўйиладиган талаблар, шунингдек жавобгарликнинг ўзига хос хусусиятлари кўриб чиқилган.

Шу билан бирга, мамлакатимизда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солишни ривожлантириш ва баҳоловчиларнинг касбий фаолияти рискларини суғурталаш бўйича хорижий тажрибани умумлаштириш асосида бир қатор тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: баҳолаш хизматлари бозори, ўз-ўзини тартибга солиш фаолияти, баҳоловчи ташкилотлар, баҳолаш стандартлари.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЫНКА ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ

Ташпулатов Гиёс Тохирович

доктор философии (PhD)

по экономическим наукам

доцент

*Высшая школа бизнеса и
предпринимательства при*

Кабинете Министров

Республики Узбекистан

E-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1917-189X

Аннотация. В статье рассматриваются необходимость и особенности развития института саморегулирования на основе международного опыта, требования к его членству, а также особенности ответственности при развитии рынка оценочных услуг в условиях Нового Узбекистана.

При этом на основе обобщения зарубежного опыта разработан ряд

рекомендаций по развитию саморегулирования рынка оценочных услуг в нашей стране и страхования рисков профессиональной деятельности оценщиков.

Ключевые слова: рынок оценочных услуг, саморегулируемая деятельность, оценочные организации, стандарты оценки.

THE NEED AND IMPORTANCE OF THE INSTITUTE OF SELF-REGULATION IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF APPRAISAL SERVICES

Tashpulatov Giyos Toxirovich

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

Associate Professor of the

Higher School of Business

and Entrepreneurship

under the Cabinet of Ministers

Republic of Uzbekistan

E-mail: giyos_tashpulatov@mail.ru

ORCID: 0000-0003-1917-189X

Abstract. The article examines the need and features of the development of a self-regulation institute based on international experience, the requirements for its membership, as well as the features of responsibility in the development of the appraisal services market in the context of New Uzbekistan.

At the same time, based on the generalization of foreign experience, a number of recommendations have been developed for the development of self-regulation of the appraisal services market in our country and insurance of the risks of professional activity of appraisers.

Keywords: appraisal services market, self-regulatory activity, appraisal organizations, appraisal standards.

Кириш

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг кўламли иқтисодий ўзгаришлар жараёнида бозор муносабатларини ривожлантиришга хизмат қилувчи механизмларни шакллантириш ва такомиллаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Баҳолаш хизматлари бозори шулар жумласидандир.

Янги Ўзбекистоннинг тараққиёти сиёсатида [1, 2] баҳолаш хизматлари бозорини ривожлантириш, унинг регулятив асосларини белгилаш бугунги куннинг асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Жаҳон амалиётида баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини тартибга солишдан асосий мақсад рақобат муҳитини сақлаш ва баҳолаш хизматлари сифатини таъминлашдан иборат. Турли мамлакатларда бу мақсадга эришиш йўллари ҳар хил, бироқ бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда ўз-

ўзини тартибга солиш механизмларига кўпроқ устунлик берилаяпти.

Ўз-ўзини тартибга солиш тадбиркорлик ёки касбий фаолият субъектлари томонидан амалга ошириладиган мустақил ва ташаббускор фаолият деб юритилади ва унинг мазмуни бундай фаолият учун стандартлар ва қоидаларни ишлаб чиқиш ва белгилаш, ушбу стандартлар ва қоидалар талабларига риоя этилишини назорат қилишдир. Бундан келиб чиқадики, мамлакатимизда ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларни ривожлантириш тадбиркорлик фаолиятидаги маъмурий тўсиқларни камайтириш ва тадбиркорлик фаолияти талаблари, қоидалари ва стандартларини ҳуқуқий тартибга солишни ўзгартириш каби муаммоларни ҳал қилишга қаратилган.

Миллий иқтисодиётни ривожлантириш шароитида баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини тартибга солиш профессионал баҳоловчи ташкилотлари томонидан ўз-ўзини тартибга солиш орқали амалга оширилиши ёки давлатнинг тўлиқ ҳуқуқи бўлиши мумкин. Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш механизми ривожланган бозор иқтисодиётига эга мамлакатларда кенг қўлланилади. Агар иқтисодиёти ривожланаётган ёки ўтиш даври бўлса, давлат назорати устунлик қилади.

Шубҳасиз, бугунги Янги Ўзбекистоннинг турли соҳаларида кенг қўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Шу жумладан баҳолаш хизматлари бозори фаолиятининг мустақам ҳуқуқий кафолатлари яратилгани Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, 1999 йил 19 августдаги “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонун ва бошқа бир қатор меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда мустақамлаб қўйилган [3, 4]. 2006 ва 2009 йилларда “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги қонунга миллий иқтисодиётни изчил ривожлантириш вазифаларини бажариш мақсадида ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди ва бу борада изчил ишлар амалга оширилмоқда. Бироқ баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини тартибга солишда давлатнинг роли ҳанузгача сақланиб қолмоқда. Зеро, тадбиркорлик фаолиятига эркинлик берилаётган ҳозирги кунда уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тартибга солишда нодавлат-нотижорат ташкилотларининг родини ошириш масаласи долзарблигича қолмоқда.

Баҳолаш хизматлари бозори фаолияти ҳуқуқий жиҳатдан мустақил тадбиркорлик субъектлари сифатида ташкил этилиши ҳамда уларнинг фаолиятининг тартибга солиниши баҳоловчилар хизматлари сифатини ва уларнинг давлат органлари (давлат томонидан тартибга солиш), баҳоловчиларнинг профессионал ҳамжамияти (ўз-ўзини тартибга солиш) томонидан белгиланган муайян мезонларга мувофиқлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар ва тартиблар тизими билан боғлиқ ёки улар томонидан биргаликда ўрнатилиши бугунги кунда ушбу соҳада муайян тизимли ишларни амалга оширилишини талаб қилмоқда.

Бироқ мамлакатимизда фаолиятнинг ҳанузгача давлат томонидан тартибга солиниб турилаётганлиги, ушбу соҳада ўз-ўзини тартибга солиш механизми йўлга қўйилмаганлиги билан изоҳланади. Ҳозирги иқтисодий глобаллашув шароитида юқоридаги келтирилган аргументлар бир томондан

давлат сиёсати билан ҳамоҳанглигини, иккинчи томондан ушбу фаолиятни тартибга солишнинг замонавий усуллари қўллашни талаб этмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Ушбу тадқиқотнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, биринчи навбатда, “ўз-ўзини тартибга солиш” атамасининг маъносини тушунишга ҳаракат қилиш керак. Фкримизча, ўз-ўзини тартибга солиш – бу бир тармоқ (касб) субъектлари томонидан касбий фаолият қоидаларини, унинг мазмуни ва сифатини, шунингдек, субъектларнинг уларни бузганлик учун интизомий жавобгарлигини мустақил, фаол тартибга солишдир. Ташаббускор бирлашма субъектлар томонидан бозорда тадбиркорлик фаолиятининг ушбу турини истеъмолчилар ва давлат олдида обрўсизлантиришга йўл қўймайдиган шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, инсофсиз рақобатнинг пайдо бўлишига тўсқинлик қилувчи шарт-шароитларни яратиш зарурати туғилганда юзага келиши мумкин. Шубҳасиз, бундай ўз-ўзини тартибга солиш давлат манфаатларига мос келади, шунинг учун у томонидан бундай бирлашиш жараёнларини енгиллаштириш учун чоралар кўриш мумкин. Умуман олганда, ўз-ўзини тартибга солиш институти давлатнинг назорат қилувчи органлари билан параллел равишда мавжуд бўлиши мумкин ва шароит талабига биноан назорат функциялари ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларга тўлиқ ўтказилиши мумкин.

Тўғридан-тўғри маънода ўз-ўзини тартибга солиш – бу шахс (иқтисодий агент) томонидан ҳеч қандай ташқи мажбурлашсиз ўзига маълум чекловлар қўйишдир.

Иқтисодий амалиётда “ўз-ўзини тартибга солиш” тушунчаси бироз бошқача маънога эга. Ўз-ўзини тартибга солиш деганда, давлат аралашувисиз, маълум бозорлар ва ҳудудларни иқтисодий агентларнинг ўзлари томонидан жамоавий тартибга солиш тушунилади. Агар биз ўз-ўзини тартибга солишни “эркин (тартибга солилмаган) бозор” – “давлат томонидан тартибга солиш” координаталарида кўриб чиқсак, у ҳолда эркин бозордан фарқли ўлароқ, ўз-ўзини тартибга солиш бозор иштирокчилари учун маълум расмийлаштирилган “ўйин қоидалари” ни ўрнатишни ўз ичига олади, шу жумладан, ушбу қоидаларни бузганлик учун санкциялар, бозор иштирокчилари ўртасидаги низоларни ҳал қилиш механизмлари, бу маълум даражада иқтисодий агентларнинг эркинлигини чеклайди. Бошқа томондан, ўйин қоидаларини ўрнатиш ҳам, низоларни ҳал қилиш ҳам давлатнинг бевосита аралашувисиз бозор иштирокчиларининг ўзлари томонидан амалга оширилади.

Ўз-ўзини тартибга солишнинг ижтимоий, ҳуқуқий ҳамда иқтисодий жиҳатларини олимлар ўз асарларида турли жиҳатларини келтирганлар.

М.А. Егорова [8] ўз-ўзини тартибга солишни ўз-ўзини ташкил этишнинг бир тури сифатида белгилайди, бу эса ўз-ўзини тартибга солишнинг бир усули сифатида муаллифнинг ўз-ўзини тартибга солиш ҳақидаги фикрини акс эттиради. Ўз-ўзини тартибга солиш бу ҳолда ўз-ўзини ташкил этиш

механизмидаги босқич сифатида кўриб чиқилади, унинг мазмуни фақат қоидаларни яратиш жараёнидир. Шу билан бирга муаллиф ўз-ўзини ташкил этиш умуман қонунга хос эканлигини ҳисобга олмайди.

Ю.А.Тихомиров [9] ўз-ўзини тартибга солишни ўз-ўзини ташкил этиш ва ҳаваскорлик фаолияти асосида қурилган жамоат ишларини бошқариш тизими сифатида белгилайди.

Г.А.Тосунян [10] одатда ўз-ўзини бошқаришнинг универсал таърифини беришнинг иложи йўқлигини таъкидлайди. Шунга қарамай, маълум бир жамоада ўзини тутиш қоидаларини мустақил равишда ўрнатиш жараёнларини тавсифлашда илмий тадқиқотлар бизга тушунчаларнинг ўзаро боғлиқлиги тўғрисида аниқ терминологияни намойиш этмайди. Ўз-ўзини тартибга солиш, ўз-ўзини ташкил этиш ўз-ўзини бошқаришдир деб таъкидлаган.

О.М.Родионова [11] шундай дейди: “...тадқиқотчилар ўзларининг нуқтаи назарларини ўз-ўзини тартибга солишнинг етакчи аҳамиятини таъкидлаб, уни турли, яъни “марказсизлаштириш”, “мувофиклаштириш”, “диспозитивлик” ва бошқа атамалар билан белгилайди. Аммо бундай атамаларнинг ҳеч бири ўз-ўзини тартибга солишнинг ҳуқуқий тизимини англатмайди”. О.М. Родионова томонидан берилган атамалар ўз-ўзини тартибга солишнинг ягона концепциянинг алоҳида хусусиятлари ҳисобланади.

И.В.Цветков [12] таъкидлаганидек, бозор иқтисодиётининг муносабатларига объектив эҳтиёжи унинг моҳияти билан боғлиқ, яъни замонавий бозор иқтисодиёти ўз-ўзини ташкил этувчи тизимлар турига киради. Ҳар қандай тизимнинг ўз-ўзини ташкил қилиши унинг элементлари ва таркибий қисмлари ўртасида синергик алоқаларни шакллантириш орқали амалга оширилади.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, ўз-ўзини тартибга солиш – бу уюшган ҳуқуқий мақсадларга эга бўлган жамоаларда муносабатларнинг маълум бир турини, очик ва мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий тизимни ижтимоий тартибга солишнинг махсус механизми бўлиб, унга турли хил атроф-муҳит омиллари таъсирида тизимнинг объектив зарур хусусиятларини сақлаб қолишга имкон беради.

Таҳлил ва натижалар

Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини тартибга солиш жараёни баҳоловчилар хизматларининг муайян мезонларга жавоб беришини ва уларнинг сифатини оширишга қаратилганлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар ва тартиблар мажмуасидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

1-чизма.

Баҳолаш хизматлари фаолиятини ўз-ўзини тартибга солишнинг асосий шакллари*

* Муаллиф томонидан тузилган

Ўз-ўзини тартибга солиш ташкилоти ихтиёрий ёки мажбурий иштирок этадиган субъектлар томонидан ташкил этилиши мумкин. Мажбурий иштироки билан ўз-ўзини тартибга солишнинг жорий этилиши ҳар қандай давлат функцияларини бекор қилиш ва уларни тартибга солишнинг ички даражасига ўтказиш натижасидир. Ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотлар нотижорат ташкилотлар шаклида ташкил этилиб, ўзига хос субъект таркиби, кенгайтирилган ташкилий тузилмаси ва ихтисослашган аъзоларнинг иштироки билан ажралиб туради. Жумладан, бугунги кунда баҳолаш фаолияти ҳам ўз-ўзини тартибга солиш тизимига муҳтождир.

Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини тартибга солишда бир қанча мезонлар қўлланилади. Ушбу мезонлар давлат органлари томонидан тартибга солиш жараёнида, баҳоловчиларнинг профессионал ҳамжамияти томонидан ўз-ўзини тартибга солишда белгиланади, лекин улар томонидан ҳам биргаликда киритилиши мумкин. Тартибга солиш уч йўналишда амалга оширилади:

1. Анъанавий равишда баҳолаш стандартларида қайд этилган баҳолаш тартиб-қоидаларига бўлган услубий талабларни шакллантириш.
2. Баҳоловчига нисбатан ахлоқий талабларни белгилаш.
3. Касбий даражага қўйиладиган талабларни ишлаб чиқиш.

Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солишнинг юқорида келтирилган мезонлари орқали хорижий мамлакатларда кенг ривожланганлигини ҳамда муҳим рол ўйнашини кўришимиз мумкин.

Масалан, АҚШда профессионал ўз-ўзини тартибга солишнинг ривожланган тизими мавжуд бўлиб, у ерда XX аср 30-йилларнинг ўрталаридан бошлаб баҳолаш институти фаолият кўрсатади. У баҳоловчиларни тайёрлаш учун ўз тизимини ишлаб чиққан. Бу тизимда 6000 дан ортиқ аъзолари, жумладан, бизнес, машинасозлик ва заргарлик буюмларини баҳоловчиларни ўз ичига олган кўп тармоқли профессионал ташкилот бўлган Америка баҳоловчилар жамияти алоҳида эътиборга моликдир [13].

Юқори профессионал баҳолаш стандартларни қабул қилиш ва уларга риоя қилиш орқали профессионал ташкилотлар томонидан амалга

оширилади. Бироқ истисно тариқасида Италия, Испания, Япония давлатларида, яъни лицензиялаш кўринишида маълум бир давлат томонидан тартибга солинадиган давлатларда, шунингдек, 1998 йилда Америка Қўшма Штатларида кўчмас мулкни баҳолашни давлат томонидан тартибга солиш (лицензиялаш) жорий этилган, Чунки ўша пайтда Америка жамғарма ва кредит фирмалари кўчмас мулк билан боғлиқ операцияларда катта молиявий йўқотишларга дуч келишган [14].

Қозоғистонда баҳоловчилар фаолиятини тартибга солиш бўйича биринчи уринишлар 1995 йилда амалга оширилган. Кўчмас мулкни баҳолаш ва рўйхатга олиш бўлимлари ташкил этилиб, уларга кўчмас мулкни баҳолаш, баҳолаш стандартлари ва баҳоловчининг ахлоқ кодексини ишлаб чиқиш ваколати берилди. 1997 йилда баҳолаш фаолияти лицензияланадиган деб топилди, баҳоловчи касби расмий тан олинди, кўчмас мулкни баҳолаш ва рўйхатга олиш бўлимлари Адлия вазирлигининг кўчмас мулкни ва юридик шахсларни рўйхатга олиш агентлиги тасарруфига ўтказилди.

Россияда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини мувофиқлаштиришда барча минтақаларидаги баҳолаш соҳасидаги мутахассисларни бирлаштирган профессионал ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот бўлган Россия баҳоловчилар жамияти (РБЖ) жамоат ташкилоти томонидан тартибга солинади.

РБЖ тузилмаси 75 та ҳудудий филиални ўз ичига олади. Россия баҳоловчилар жамиятининг асосий мақсади ҳар хил турдаги мулкни баҳолаш билан шуғулланадиган мутахассислар фаолиятини рағбатлантириш ва цивилизациялашган баҳолаш бозорини яратишдир.

РБЖ фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагилардан, яъни:

- ўз аъзоларининг касбий манфаатларини ҳимоя қилиш;
- ҳар хил турдаги мулкларни баҳолаш усулларини ишлаб чиқиш;
- таълим дастурларини ишлаб чиқиш.

- касбий баҳолаш курсларида мулкнинг ҳар хил турларини баҳолаш бўйича мутахассисларни тайёрлашга кўмаклашишдан иборат.

1-жадвал.

Баҳоловчи ташкилотларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи халқаро ташкилотлари рўйхати *

Т/р	Мамлакат	Ташкилот номи	Сайти
1.	Халқаро	International Valuation Standards Council	https://www.ivsc.org
2.	Халқаро	TEGoVA: The European Group of Valuers' Associations	www.tegova.org
3.	Халқаро	World Association of valuation organizations	http://www.wavoglobal.org/

*<https://bstudy.net> веб-сайт маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

Баҳолаш хизматлари бозори фаолияти стандартлари ва амалиётини такомиллаштиришда дунёдаги етакчи хорижий ташкилотлар ўз

тажрибасидан келиб чиқиб, улар томонидан стандартлар такомиллаштириб борилади. Жадвалда баҳоловчи ташкилотларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи халқаро ташкилотлари рўйхати, уларнинг асосий мақсади бутун дунё бўйича баҳолаш фаолияти стандартлари ва амалиётини такомиллаштиришдир.

Хорижда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятининг ўз-ўзини тартибга солишнинг қиёсий таҳлили асосида уларнинг фаолият соҳалари рейтинги тузилиб чиқилади. Уларнинг асосий мақсади ушбу соҳада фаолият мезонларининг улушлари орқали аниқланади.

Хорижий баҳолаш фаолиятининг ўз-ўзини тартибга солишнинг рейтинги қуйидагиларни ўз ичига олади (камайиш тартибида):

1. Касб-хунар таълими / баҳоловчилар малакасини ошириш 90%.
2. Баҳолаш фаолияти стандартларини ишлаб чиқиш / такомиллаштириш 85%.
3. Малака имтиҳонларини қабул қилиш / баҳоловчиларни аттестациядан ўтказиш 80%.
4. Тадқиқот мавзуларида нашриёт фаолияти (шу жумладан электрон бюллетенлар), ўқув адабиёти 80%.
5. Макроиктисодий тенденциялар, миллий иқтисодиёт тармоқлари ва баҳолаш объектлари бозорларини ўрганиш 75%.
6. Баҳолаш фаолияти амалиётини тартибга солиш 45%.
7. Ишга жойлашишда баҳоловчиларга ёрдам бериш / тегишли малакали баҳоловчиларни топишда мижозларга ёрдам бериш 40%.
8. Баҳоловчиларнинг малакасини аниқлаш даражаси 32%.
9. Даъволарни кўриб чиқиш / ўз-ўзини тартибга солиш аъзоларига ҳуқуқий ёрдам 30%.
10. Харажатларни баҳолаш хизматлари мижозларига этказилган зарарни қоплаш 5%.

Мамлакатимизда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўзининг яқин тарихида муҳим ўзгаришларни бошдан кечирди.

Ушбу фаолият тури ўзининг мустақил фаолиятини амалга оширсада, тўлиқ давлат томонидан тартибга солинади.

Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятининг ўз-ўзини тартибга солиш ҳуқуқий томондан “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 24 августдаги ПФ-6044-сонли Фармонига асосан 2021 йил 1 январдан бошлаб мамлакатимизда баҳолаш фаолияти ўз-ўзини тартибга солиш ташкилотларига мажбурий аъзоликни белгилаган ҳолда ўз-ўзини тартибга солиш механизмларини ривожлантириш асосида мустаҳкамланади.

Бироқ бугунги кунда мамлакатимизда “Тадбиркорлик фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш” тўғрисидаги Қонуннинг ҳанузгача ишлаб чиқилиб, қабул қилинмаганлиги баҳолаш фаолиятини ҳам ҳанузгача давлат томонидан мувофиқлаштирилаётганини кўришимиз мумкин. Баҳолаш фаолиятини ўз-

Ўзини тартибга солиш механизми нималарда намоён бўлишини куйидагича изоҳлаймиз:

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти баҳолаш фаолиятини тартибга солиш ва мониторинг қилиш мақсадида ташкил этилади, аъзолик шартлари бўйича баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларининг ягона давлат реестрига киритилиб, баҳоловчиларни бирлаштирувчи ноижорат ташкилот деб тан олинади.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг функциялари куйидагилардан иборат:

- баҳолаш фаолияти стандартлари ва қоидаларини, ишбилармонлик ва касбий ахлоқ қоидаларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотига аъзоликка қабул қилиш, шунингдек ундан чиқариш қоидалари ва шартларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;
- ўз аъзоларининг манфаатларини ифодалаш, шунингдек унинг барча ёки бир қисмининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини бузадиган ҳатти-ҳаракатларга суд орқали эътироз билдириш.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти баҳоловчилар олдида куйидаги мажбуриятларга эга:

- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот аъзолари томонидан қонунчилик талабларига, баҳолаш фаолияти стандартлари ва қоидаларига, шунингдек ишбилармонлик ва касбий этика қоидаларига риоя этилишини назорат қилиш;
- интизомий жазо чораларини қўллаш (шу жумладан ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилот аъзолигидан чиқаришгача);
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти аъзолари реестрини юритиш ва ушбу реестрдаги маълумотларни манфаатдор шахсларга тақдим этиш;
- баҳоловчиларни касбий қайта тайёрлашни ташкил этиш;
- ўз аъзоларини ахборот-методик таъминлашни ташкил этиш.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти мақоми ноижорат ташкилот томонидан баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларининг ягона давлат реестрига киритилган кундан бошлаб олинади.

Ноижорат ташкилотни баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларининг ягона давлат реестрига киритиш учун унинг куйидаги талабларни бажариши асос бўлади:

- камида 300 гача кишидан иборат бўлган ташкилот таркибидаги бирлашма - баҳоловчилар;
- баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг ҳар бир аъзоси белгиланган миқдорида мажбурий бадал киритиши керак бўлган компенсация фондининг мавжудлиги;
- коллегиял бошқарув органи (кенгаш, кузатув кенгаши), функционал

ихтисослашган органлар ва таркибий бўлинмаларнинг мавжудлиги.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш ташкилоти ходимлари баҳолаш фаолиятини амалга оширишга ҳақли эмас.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти ва унинг аъзолари ўртасида манфаатлар тўқнашуви пайдо бўлишининг олдини олиш, шунингдек бундай низоларни ўз вақтида бартараф этиш чораларини кўриши шарт.

Баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг расмий веб-сайтида Интернетда қуйидагиларни, яъни:

- таъсис ҳужжатлари;
- баҳолаш фаолияти стандартлари ва қоидалари, шунингдек ишбилармонлик ва касбий ахлоқ қоидалари;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг коллегиял бошқарув органи, баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солиш ташкилоти аъзоларининг баҳолаш фаолиятини назорат қилувчи таркибий бўлинма, интизомий жазо қўллаш тўғрисидаги ишларни кўриб чиқувчи орган тўғрисидаги низомлар; ушбу ташкилотнинг интизом кўмитаси аъзолари, бошқа органлар ва таркибий бўлинмалар тўғрисида ҳамда бундай органлар ва бўлинмаларнинг таркиби тўғрисидаги маълумотлар;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти аъзоларининг реестри, шу жумладан унинг ҳар бир аъзоси тўғрисидаги маълумотлар (фамилияси, исми, отасининг исми; алоқа ўрнатиш учун мўлжалланган маълумотлар; иш стажи, баҳолаш фаолияти стажи; баҳолаш фактлари тўғрисидаги маълумотлар), интизомий жазо чораларини қўллаш, агар мавжуд бўлса;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотига аъзолиги тугатилган шахслар, шу жумладан “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонун ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларини бузганлик учун баҳоловчиларнинг ўз-ўзини бошқариш ташкилотидан чиқариб юборилган шахслар рўйхати;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида”ги Қонуни талабларига жавоб бермаслиги тўғрисидаги маълумотлар (шу жумладан баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти белгиланган талабларга риоя қилмаслик санаси тўғрисидаги маълумотлар) бундай номувофиқликни бартараф этиш бўйича баҳоловчиларнинг ўз-ўзини бошқариш органи томонидан кўрилган ва (ёки) режалаштирилган чора-тадбирлар;
- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти аъзолигига қабул қилиш қоидалари ва шартлари, аъзолик бадаллари миқдори ва уларни тўлаш тартиби, баҳолаш фаолиятини амалга оширишда унинг аъзоларининг мулкий жавобгарлигини таъминлаш тартибига қўшимча талаблар;

- аъзоларининг ҳисоботлари тўғрисидаги маълумотлар. Бундай маълумотларни жойлаштиришнинг таркиби ва муддатлари баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотининг ички ҳужжатлари билан белгиланади;

- компенсация жамғармаси тўғрисидаги, шу жумладан компенсация фондининг пул қиймати тўғрисидаги, компенсация фондининг инвестиция декларацияси тўғрисидаги, компенсация фондидан пеня ундирилганлик фактлари тўғрисидаги маълумотлар;

- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш ташкилоти аъзолари фаолиятини текшириш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;

- баҳоловчи хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилоти ва унинг аъзолари ўртасида манфаатлар тўқнашуви пайдо бўлиши тўғрисидаги маълумотлар.

Мамлакатимизда баҳолаш хизматлари бозорини ривожлантиришда унинг фаолиятининг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларига фаолиятни бирлаштириш йўналишларини, шу жумладан баҳолаш бўйича ягона стандартлар ва услубий тавсияларни ишлаб чиқиш, баҳолаш фаолиятини ахборот билан таъминлаш, баҳоловчиларни сертификатлашни амалга ошириш, касбий этика, экспертиза ўтказиш ва бозор учун ягона қарорларни талаб қиладиган бошқа масалаларни аниқлаш тавсия этилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятининг ўз-ўзини тартибга солишнинг муҳим йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- “электрон ҳукумат” дастурини амалга ошириш доирасида баҳоловчиларнинг баҳолаш учун фойдаланиладиган маълумотларга кириш механизми ва қоидаларини ишлаб чиқиш;

- баҳолаш хизматлари бозори фаолиятида танланган илмий тадқиқотларни молиялаштириш механизмини, шунингдек услубий тавсиялар ишлаб чиқиш;

- таълим муассасалари рейтингини ўтказишда баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларининг иштироки;

- баҳоловчилар рейтингини ўтказиш усуллари ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда иштирок этиш;

- баҳолаш фаолиятини такомиллаштиришнинг тизимли масалалари бўйича, шу жумладан Давлат активлари ҳузуридаги баҳолаш хизматлари фаолияти доирасида баҳоловчилар ва баҳолаш хизматлари истеъмолчиларининг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг самарали механизмини яратиш кабиларни жойлаштириш талаб қилинади.

Юқорида келтирилган таҳлил ва муҳокамалардан кўриниб турибдики, мамлакатимизда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш тизимини ишлаб чиқиб амалиётга жорий этиш соҳанинг ривожланишига туртки бўлади.

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ҳозирги вақтда мулкни баҳолаш хизматлари сифатини янада ошириш, буюртмачиларга баҳоловчининг ўз вазибаларини лозим даражада бажармаганлиги сабабли юзага келиши мумкин бўлган зарарни қоплаш кафолатларини таъминлаш зарурати мавжуд. Ушбу муаммонинг бир қисми сифатида Ўзбекистонда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солишни ривожлантириш ва баҳоловчиларнинг касбий фаолияти хавфини суғурталаш бўйича хорижий тажрибани умумлаштириш асосида бир қатор тавсиялар ишлаб чиқиш керак. Жумладан:

1. Мамлакатимизда “Баҳолаш фаолиятини ўз-ўзини тартибга солиш” бўйича меъерий ҳужжат ишлаб чиқиш зарур. Халқаро тажриба шуни кўрсатадики, деярли барча ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда ушбу соҳа бўйича меъерий-ҳуқуқий база шаклланган.

2. Хорижий амалиётдан келиб чиқиб, халқаро баҳоловчи ташкилотларга аъзо бўлиш ҳамда улар томонидан ишлаб чиқилган стандарт ва мезонлар асосида соҳа фаолиятини ривожлантириш.

3. Ўз-ўзини тартибга солишнинг мезонларини аниқлаш ва рўйхатини тузиш.

4. “Электрон ҳукумат” дастурини амалга ошириш доирасида баҳоловчиларнинг баҳолаш учун фойдаланиладиган маълумотларга кириш механизми ва қоидаларини ишлаб чиқиш.

5. Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятида танланган илмий тадқиқотларни молиялаштириш механизмини, шунингдек услубий тавсиялар ишлаб чиқиш.

6. Таълим муассасалари рейтингини ўтказишда баҳоловчиларнинг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотларининг иштироки.

7. Баҳоловчилар рейтингини ўтказиш усуллари ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришда иштирок этиш.

8. Баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини такомиллаштиришнинг тизимли масалалари бўйича, шу жумладан, Давлат активлари ҳузуридаги баҳолаш хизматлари фаолияти доирасида баҳоловчилар ва баҳолаш хизматлари истеъмолчиларининг ўз-ўзини тартибга солувчи ташкилотлари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг самарали механизмини яратиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ушбу тадқиқотимизда келтирилган фикрлар ҳамда таҳлиллар мамлакатимизда баҳолаш хизматлари бозори фаолиятини ўз-ўзини тартибга солишда хорижий мамлакатларнинг тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқиш орқали ушбу соҳани янада ривожланишига туртки бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон-2030” стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” 2023 йил 11 сентябрдаги №ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегияси тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 5 октябрдаги 6079-сон Фармони.<https://lex.uz/docs/5030957>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Баҳолаш фаолияти тўғрисида” 1999 йил 19 августдаги 811-I-сон Қонуни.
<https://lex.uz/ru/docs/24703?ONDATE=27.08.2024%2000>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Баҳолаш фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда паст рентабелли ва фаолият юритмаётган давлат иштирокидаги корхоналарни сотиш механизмларини соддалаштириш тўғрисида” 2019 йил 1 июлдаги ПҚ-4381-сон Қарори.
<https://www.lex.uz/uz/docs/4399475?ONDATE=27.04.2024>
5. Система оценочной деятельности в США // Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков “Экспертный совет». 2015.
6. Абдреев Т.И. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации: системный подход и пути развития правового статуса оценщика//Общество: политика, экономика, право. 2016. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoeregulirovanie-otsenочноy-deyatelnosti-v-rossiyskoу-federatsii-sistemnyu-podhod-i-putirazvitiya-pravovogo-statusa> (дата обращения: 09.01.2023).
7. Абдреев Т.И. Особенности функционирования института профессионального оценщика в условиях глобализации // УЭКС. – 2012. – №7 (43).URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-institutа-professionalnogo-otsenschika-v-usloviyah-globalizatsii> (дата обращения: 09.01.2023).
8. Егорова М.А. Место саморегулирования в системе социальных норм // Конкурентное право. – 2013. – № 2. – С.22-23.
9. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества. М., 1994. С.193-213; Самоуправление: от теории к практике. – М., 1988. – С.25-63.
10. Тосунян Г.А. Банковское саморегулирование: Монография. – М., 2006. – С.28.
11. Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте современного частного права. – М., 2013.– С.84.
12. Цветков И.В. Договорная дисциплина в предпринимательской деятельности: Дис....д-ра юрид. наук. – М., 2006. – С. 50 - 51.
13. www.valnet.ru веб-сайтидан маълумот (Халқаро баҳолаш консорсиумининг расмий сайти).
14. www.appraiser.ru веб-сайти маълумотлари.